

БИР-БИРИГА ТОБЕ БЎЛМАГАН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРГА ОИД УСТАВ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТЛАРИ БЎЙИЧА БИРЛАМЧИ ВА КЕЙИНГИ ТЕРГОВ ХАРАКАТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАКТИК ҚОИДАЛАРИ ҲАМДА ТАВСИЯЛАР

Алаутдинов Дилмурод Алаутдин ўғли

Ички Ишлар Вазирлиги Академияси бошлиғи ўринбосари, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974941>

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича тергов ҳаракатларининг жарёнини ва натижалари техник воситалардан фойдаланилиши, зарурият бўлганда судда картинани қайта тиклаш керак. Холислар иштирокининг сифатини такомиллаштириш учун қонун нормаларини қайта кўриб чиқиш хусусида таклиф берилиши даркор. Буни икки йўналишда амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Биринчиси, холисларнинг жараёни диққат билан кузатиш мажбуриятини белгилаш даркор. Шу мақсадда холисларнинг мажбуриятларини назарда тутувчи Жиноят-процессуал кодексининг 74-моддасининг иккинчи қисмига "суриштирувчи, терговчи, прокурор ва тергов ҳаракатини бажараётган бошқа шахснинг ҳаракатларини синчковлик билан кузатиш" деган сўзлар киритилиши керак.

Иккинчи йўналиш, холислар иштирокининг туб моҳиятини таъминлаш учун уларнинг рад этилиш масаласини қайта кўриб чиқиш керак. Уларни рад қилиш хусусида илтимоснома берадиган шахслар дорасини кенгайтириш мақсадга мувофиқ. Нафақат жиноят процесси иштирокилари, балки жиноят процесси иштирокчиси бўлмаган лекин тергов ҳаракатининг иштирокчиси бўлган шахслар ҳам холисларни рад қилиш хусусида илтимоснома бериш ҳуқуқи эга бўлишлари керак.

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича ҳарбий қисм ёки бўлинмага ташқи ҳудуддан киритиладиган холис вазифасини бажарувчи шахсларнинг асл мақсади ҳар доим ҳам холислик қилиш бўлмаслиги мумкин. Муқаддам судланган, рецидивист ёки бошқа ғаразгўйлик мақсадларини кўзлайдиган шахслар ҳам тасодифан холис сифатида ҳарбий қисмга таклиф қилиниши мумкин. Шу ўринда ҳарбий қисм, бўлинма ёки муасасанинг раҳбарияти ушбу масалага ҳам эътибор бериши ва назорат қилиши лозим. Агарда беғаразлигига шубҳа туғилса холисларни ишда иштирок этиши ҳолати юзасидан асослантирилган тарзда терговни амалга ошираётган мансабдор шахсга эътироз билдириши мумкин. Ишда иштирок этувчи шахслар таклиф қилинаётган холисларнинг иштирок этишини хоҳламаган тақдирда ҳам тергов ҳаракати ўтказилиши мумкин. Бу ҳолат қонунга зид ҳисобланмайди. Лекин арзимас масалада ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига нисбатан норозилик кайфияти шаклланади. Буларни олдини олиш мақсадида эса Жиноят-процессуал кодекснинг 80-моддасига қўйидаги янги иккинчи қисм киритилиши керак: "Холислар иштирок этаётган ҳолатларда, уларни рад қилиш тўғрисида манфаатдор шахслар ёки процессуал ҳаракатда иштирок этаётган бошқа шахслар ҳам арз қилишлари мумкин. Бундай арзлар дарҳол кўриб ҳал қилинади."

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятини терговини амалга оширувчи айрим мансабдор шахслар тажрибасизликлари туфайли ва кўпчилик ҳарбий хизматчилар кўз ўнгидида содир этилганлиги учун ҳарбий хизматчиларнинг ўзаро муносабатларида устав қоидаларини бузиши ҳолатларини жамиятда юриш туриш қоидаларини қасддан менсимаслик деб баҳолаб, безорилик жинояти бўйича квалификация қилишмоқда. Ушбу жиноятларни бир биридан фарқлашимиз учун жиноятларни содир этиш жойига эътибор беришимиз лозим. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти деярли барча ҳолатларда ҳарбий қисм, бўлинма ёки ўқув муассасаларида содир этилади. Безорилик жинояти эса жамоат жойларида содир этилиши билан ажралиб туради. Безорилик одамлар кўз ўнгидида содир этилиши жиноятнинг асосий белгиларидан бири ҳисобланади. Чунки безорилик жиноятининг асосий объекти жамоат хавфсизлиги ҳисобланиб, айбдорлар жамоада ўрнатилган юриш туриш қоидаларини қасддан менсимаслиги оқибатида ҳамда жамоада норозилик кайфиятини пайдо бўлиши туфайли ушбу жиноят содир этилади.

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти ҳам кўпчилик ҳарбий хизматчилар кўз ўнгидида содир этилиши туфайли ҳарбий жамоада норозилики кайфияти уйғониши ва гуруҳ-гуруҳ бўлиб ушбу жиноятни содир этиш ҳолатлари учраши ҳамда турли хил оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Безорилик жиноятининг асосий белгиларидан бири тан жароҳати етказиш (ЖК 277-модда 1-қисмида келтирилган қилмишни квалификация қилиш учун безорилик оқибатида жабрланувчига енгил шикаст етказилишининг ўзи етарли. Бунда тан жароҳати соғлиғининг бузилишига олиб келганлиги аҳамиятга молик эмас) бўлиб шу тарафдан бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятига ўхшаш бўлса, жамоат жойида содир этилиши билан бир-биридан фарқ қилади.

Чунки, бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти содир этиладиган ҳарбий қисм ёки ҳарбий ўқув муассасасини биз жамоат жойи сифатида олишимиз мумкин.

Зеро, доимий тусдаги жамоат жойлари деб – худудда фуқароларнинг доимий бўлиши ёки доимий бўлиш имконияти, муайян вақтда фаолият юритиш режими белгиланмагани ва фуқаролар доимий яшайдиган объектларнинг мавжуд бўлиши билан таснифланади.

Ҳарбий қисм, бўлинма ёки ҳарбий ўқув муассасалари юқоридаги мезонлар асосида иш юритмайди ҳамда белгиланган режим асосида иш олиб боришади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 285-моддаси 2-қисмига “ф” банд сифатида “ҳарбий хизматчиларнинг кўз ўнгидида содир этилса” деб киритишми таклиф этамиз.

Ушбу таклифни қонунчиликка тадбиқ этиш орқали бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти натижасида етказиладиган зиён ҳамда оқибатларни бартараф этган бўламиз. Терговни амалга оширувчи мансабдор шахслар тергов ҳаракатларини ўтказишда бевосита

юқорида келтирилган ҳолатларга эътибор бериши ҳамда етказилиши мумкин бўлган зарар миқдорини аниқлаши лозим. Терговни тўғри ташкиллаштириш ҳар доим ҳам терговчининг ҳаракатларига боғлиқ ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида баъзи бир жиноятлар сингари ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар ҳам кўрқиш, кўрқитиш каби ҳаракатлар натижасида содир этилиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 112-моддаси яъни “Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш” деб номланиб ушбу жиноятнинг объекти шахснинг ҳаёти ва соғлиги ҳисобланади. Ундан ташқари Жиноят кодексининг “Бўйсунуш ва ҳарбий шаънга риоя этиш тартибига қарши жиноятлар” деб номланувчи 21-бобнинг 282-моддаси “Бошлиқни кўрқитиш” жиноятида жиноятнинг объекти ҳарбий бўйсунушнинг ўрнатилган тартиби, ўзгаларнинг ҳаёти ва саломатлиги ҳисобланади.

Аmmo, Жиноят кодексининг 282-моддаси фақатгина бир-бирига тобе бўлган яъни бошлиқ ва бўйсунувчи ўртасидаги муносабатларда амал қилади. Лекин, бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти ҳарбий хизматчининг ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш орқали ҳам содир этилиши мумкин. Шундай ҳолларда эса ушбу ҳаракатларга қонунчилигимизда аниқ тўхтамга келинмаганлиги сабабли айрим қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 285-моддаси 1-қисм диспазициясининг “яъни мунтазам хўрлаш” сўздан кейин “кўрқитиш” сўзини қўшиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Кўрқитиш ҳаракатлари объектив томондан ҳар хил йўллар орқали ўлдириш ёки жисмоний зўрлик ишлатиш билан кўрқитишда намоён бўлади.

Ўлдириш билан кўрқитиш деганда, ҳарбий хизматчини бошқа ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчини ҳаётдан маҳрум қилиш учун ҳақиқатда билдирилган ниятини тушуниш керак.

Жисмоний зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш деганда, айбдор ҳарбий хизматчининг ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчи соғлиғига зарар етказиш мақсадида жисмоний зўрлик ишлатишга оид ниятининг ошкора ифода этишини тушуниш лозим. Ушбу ҳаракатни кўрқитиш деб баҳолаш учун жиноят субъекти жабрланувчига зўравонликнинг айнан қандай усули орқали таҳдид қилиш билан кўрқитгани аҳамиятсиздир.

Кўрқитиш қилмишни квалификацияга таъсир этмайдиган ҳар хил усуллар билан: оғзаки, ёзма, телефон орқали, имо-ишоралар, қурол ёки унинг ўрнини босадиган воситалар ва бошқаларни кўрсатиш билан амалга оширилиши мумкин. Кўрқитиш жабрланувчига бевосита айтилиши ёки учинчи шахслар орқали етказилиши мумкин. Кўрқитишнинг зарурий шarti – унинг муайян ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчига қаратилганлигидир. Ўлдириш ёки жисмоний зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчининг ўзига ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан содир этилиши мумкин.

Кўрқитишнинг ҳақиқийлигини аниқлашда жабрланувчи ва унинг атрофидаги ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар кўрқитишни қандай қабул қилишлари муҳим аҳамиятга эга. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш айбдорнинг кўрқитиш

хақиқий эканлигидан далолат бериб, жабрланувчини бу қўрқитиш амалга ошишидан хавфсирашга мажбур қиладиган изҳор ва ҳаракатларида ифода этилиши зарур.

ЖК 112-моддасидан фарқли равишда жиноятни квалификация қилиш учун қўрқитишнинг бир марталиги ёки муттасил қайтарилиши аҳамият касб этади. Чунки ҳарбий хизматчи ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчини доимий равишда ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиши унинг психологиясига салбий таъсир кўрсатиши, доимий равишда хавфсираб юриши, ишчанлик қобилиятининг пасайишига олиб келиши ёки интизом бузиш ҳолатлари кўплаб содир этилиши мумкин.

ЖК 285-моддаси бўйича қўрқитиш орқали содир этилган деб квалификация қилишнинг зарурий шарти қўрқитишнинг чинакамлиги бўлиб, унинг моҳияти жабрланувчида хавфсираш учун етарлича асоснинг мавжудлигидир. Бу ўринда айбдорнинг қўрқитишни амалга оширмақчи бўлган-бўлмаганлигининг аҳамияти йўқ. Қўрқитишнинг чинакамлиги ҳар бир алоҳида олинган ҳолатда содир этилган бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятининг муайян аниқ вазиятлари инobatга олиниб, аниқланади.

Қўрқитишнинг объективлиги:

- ифодалаш ёки изҳор қилиш усули;
- айбдор ва жабрланувчининг ўзаро тобелик ва шахсий муносабатлари, улар ўртасидаги совуқ муносабат, жанжал, душманлик ва бошқаларнинг мавжудлиги;
- айбдорнинг илгариги хулқ-атвори ва шахсияти;
- айбдорда қурол ёки қурол ўрнида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа предметларнинг мавжудлиги;
- қўрқитиш ифодаланган жой, муҳит, вақт ва бошқалар билан изоҳланади.

Мазкур омилларни инobatга олиш жабрланувчида унинг хавфсираши учун етарлича асос бўлганлигидан, яъни субъектив мезоннинг мавжудлигидан гувоҳлик беради.

Ҳарбий хизматчи қўрқитишни ўзига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчига етказгани заҳотиёқ жиноят тугалланган ҳисобланади. Бу ўринда жабрланувчига мазкур қўрқитиш таъсир қилган ёки қилмаганлигининг аҳамияти йўқ.

Қўрқитиш одам ўлдириш ёки жисмоний зўрлик ишлатишни содир этишга шароит яратадиган аниқ ҳаракатлар билан давом эца, айбдорнинг қилмишлари ЖК 285-моддаси билан эмас, балки тегишли жиноятни содир этишга тайёргарлик кўриш сифатида квалификация қилинади.

Ўлдириш ёки жисмоний зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш бошқа оғирроқ жиноятларни (талончилик, товламачилик, босқинчилик ва бошқалар) содир этиш усули бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларда ўлдириш ва зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш мазкур жиноятлар учун жавобгарликни кўзда тутадиган тегишли моддалар таркибига киради ва шу жиноятда бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти таркиби бўлмаса ЖК 285-моддаси бўйича қўшимча квалификация қилишга эҳтиёж қолмайди.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкин-ки, бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича тергов ўтказиш жараёнида бевосида амалдаги қонун нормалари ва Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодекси талабларига амал

қилишимиз лозим. Тергов ҳаракатларини ўтказишга маъсул бўлган мансабдор шахс иш бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлаши мақсадида айнан қайси тергов ҳаракатларини ўтказиши лозимлиги тўғрисида аниқлаштириб олишги керак. Олдиндан режалаштирилиб ўтказилган тергов ҳаракатларидагина биз қисқа вақт мобайнида кўзлаган натижамизга етишимиз мумкин. Ҳар бир тергов ҳаракатларини ўтказишимизда амалдаги қонунчилик бўйича холислар иштирок этишини таъминлашимиз ҳамда барча жараёнларни процессуал қоидаларга риоя қилган ҳолда ўтказишимиз керак. бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича юқоридаги тергов ҳаракатларини сифатли ҳамда ўз вақтида ташкил этиш тергов ҳаракатларини ўтказишга маъсул шахснинг касбий маҳоратига боғлиқ. Исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар тергов ҳаракатларини ўтказиш орқали ўтказилиши ҳамда процессуал жиҳатдан тўғри бажарилиши керак.

Reference:

1. Акимов Ахмет Бахтиярович, Магистрант Университета общественной безопасности Республики Узбекистан, майор. Институт понятий в уголовном процессе: проблемы, решения, перспективы. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6117208>
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Тошкент. Адолат 2016
3. Акимов Ахмет Бахтиярович, Магистрант Университета общественной безопасности Республики Узбекистан, майор. Институт понятий в уголовном процессе: проблемы, решения, перспективы. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6117208>
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Тошкент. Адолат 2016